

Airborne Wind Europe

Sicherer Betrieb und Luftraumintegration von Höhenwindenergieanlagen

Positionspapier des Höhenwindenergiesektors

Version 2.0

6. September 2023

Autoren:

Kristian Petrick, Airborne Wind Europe
Corey Houle, TwingTec

Bestätigungen:

Die Autoren danken allen Mitgliedern des IEA Wind Task 48 Work Package 3 on Safety and Technical Guidelines für ihre Beiträge.

Zitat als: IEA Wind Task 48, 2023. Positionspapier zum sicheren Betrieb und Luftraumintegration von Höhenwindenergieanlagen. Version 2.0.

Das Originaldokument ist auf Englisch verfasst. Die deutsche Übersetzung wurde mit Hilfe von Microsoft Word erstellt. Möglicherweise wurden nicht alle Übersetzungsfehler entdeckt und korrigiert.

Inhalt

Inhalt	2
Zusammenfassung	3
Integration von Höhenwindenergie in den Luftraum	3
Minderung des Luftrisikos	3
Minderung des Bodenrisikos	3
1 Einleitung und Zielsetzung	4
2 Hintergrund - HWE-Systeme an der Schnittstelle von Luftfahrt und Energie	5
3 HWE-Entwicklerumfrage	6
3.1 Methodologie	6
3.2 Allgemeine Befunde	7
3.3 System-Evolution	8
3.4 Betriebskonzept (CONOPs)	9
3.5 UAS-Kategorie und SAIL-Klassifizierung	9
3.6 Minderung des Luftrisikos	10
3.7 Minderung des Bodenrisikos	11
4 Politische und regulatorische Empfehlungen	12
4.1 Test- und Demonstrationsphase / F&E-Standorte - schnellstmöglich in Betrieb zu nehmen	12
4.2 Gewerbliche Standorte - Vorbereitungen für den Einsatz müssen beginnen	12
4.3 Governance und Support	14
5 Ausblick	15
6 Aussicht	16
7 Referenzen	17
8 Anhang: Ausgewählte Ergebnisse der Befragung	18

Zusammenfassung

Dieses Whitepaper skizziert die Bedürfnisse und Anforderungen der Höhenwindenergie (HWE) – auf Englisch Airborne Wind Energy (AWE) – in Bezug auf den sicheren Betrieb und die Integration von HWE-Systemen in den Luftraum. Er enthält eine Reihe von Empfehlungen für politische Entscheidungsträger und Regulierungsbehörden auf nationaler und EU-Ebene.

Integration von Höhenwindenergie in den Luftraum

Da HWE-Anlagen erneuerbaren Strom produzieren, sollten sie im „überragenden öffentlichen Interesse“ **einen übergeordneten oder mindestens gleichberechtigten Zugang zum Luftraum** bekommen.

Der große Vorteil von HWE-Anlagen in Bezug auf die Luftraumintegration ist, dass die Systeme im Bedarfsfall automatisiert und rasch ihre Flughöhe absenken oder landen können. Aus diesem Grund können **Höhenwindenergieanlagen sowohl als Hindernisse als auch unbemannte Luftfahrzeuge (Drohnen) betrachtet werden.** Dies ist je nach Land, Standort und verwendeter Technologie, z.B. Softkites oder Starrflügler, unterschiedlich. **In Deutschland sollten beide Ansätze bzw. eine Kombination derselben ermöglicht werden:**

Minderung des Luftrisikos

Generell sollten andere Luftverkehrsteilnehmer eine HWE-Anlage als Hindernis betrachten, welches – wie herkömmliche Windparks auch – zu umfliegen ist. HWE sollten daher mit einem speziellen Symbol in Luftraumkarten gekennzeichnet werden. Zudem sollte für alle Systeme in allen Entwicklungsphasen eine spezielle Markierung und Befeuerung des Flugkörpers und der Bodenstation definiert werden.

Zur Verminderung des Luftrisikos können HWE-Systeme zudem abtauchen oder landen, um anderen Luftraumnutzern auszuweichen. Voraussetzung ist allerdings, dass diese über Transponder „kooperieren“ und identifizierbar sind. Ähnlich wie bei der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) würden HWE-Systeme diese taktischen Manöver automatisch einleiten. Eine spezielle Markierung der Seile, welche die Funktionsweise der HWE-Systeme erheblich beeinträchtigen würde, ist somit nicht notwendig.

Eine allgemeine Transponderpflicht für alle Luftverkehrsteilnehmer im gesamten Luftraum – oder zumindest um HWE-Standorte – sollte verpflichtend werden. Durch die zunehmende Nutzung von Drohnen schreitet diese Entwicklung bereits in verschiedenen Ländern (bspw. Niederlande) voran. In Deutschland haben bereits 100% aller zum Nachtflug zugelassenen Luftfahrzeuge und ein Großteil der gesamten Luftverkehrsteilnehmer Transpondersysteme eingebaut. Der HWE-Sektor unterstützt die Entwicklung, mittels neuartiger Transponder-Technologien wie UAT/ADS-R für einen kooperativeren Luftraum zu sorgen.

Minderung des Bodenrisikos

Aus Bodenrisikosicht kann eine HWE-Anlage als unbemanntes Luftfahrzeug sowie – über kontrollierten Flächen – auch als Hindernis behandelt werden. Die relativ neuen europäischen Regularien für Drohnen werden bereits heute von einigen HWE-Firmen genutzt, um Risikoabschätzungen (*Specific Operations Risk Assessment – SORA*) vorzunehmen und Betriebsgenehmigungen zu erlangen, z.B. in den Niederlanden und Irland. Generell ist die Drohnenregulierung für den HWE-Sektor hilfreich, da sie europaweit gilt.

HWE-Anlagen sollten für den Betrieb über unbesiedelten Flächen zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass Dritte am Boden nicht gefährdet werden. Dies ermöglicht eine schnelle Erprobung und Inbetriebnahme von HWE-Anlagen. Bereits heute sind einige HWE-Systeme über Flächen zugelassen, in denen sich z.B. Landwirte zeitweise aufhalten. Flächen, die für den HWE-Betrieb genutzt werden können, sollten den Anlagenentwicklern zur Verfügung gestellt werden.

1 Einleitung und Zielsetzung

Dieses Positionspapier skizziert die Bedürfnisse und Anforderungen der Airborne Wind Energy (HWE)-Branche in Bezug auf den sicheren Betrieb und die Integration von HWE-Systemen in den Luftraum und enthält eine Reihe von Empfehlungen in Bezug auf Richtlinien und Vorschriften.

Das Papier richtet sich an politische Entscheidungsträger und Regulierungsbehörden sowohl aus dem Energie- als auch aus dem Luftfahrtsektor, einschließlich der Energieministerien, der Ministerien für Verkehr/Luftfahrt, der nationalen und regionalen Zivilluftfahrtbehörden, der EASA und der Europäischen Kommission. Ziel ist es, den Kontext und den Rahmen dafür zu schaffen, wie der HWE-Sektor plant, einen sicheren Betrieb und die Integration des Luftraums zu gewährleisten. Während sich die Empfehlungen also in erster Linie an Behörden richten, die sich mit unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS) befassen, werden sie auch den Behörden, die für energiebezogene Anlagen zuständig sind, helfen, die spezifischen Anforderungen an "fliegende Windenergieanlagen" zu verstehen.

Dieses Papier zielt darauf ab, die Entwicklung internationaler Standards und Richtlinien für HWE anzustoßen. Es ist nicht beabsichtigt, spezifische Leitlinien für ein bestimmtes System an einem bestimmten Standort bereitzustellen, sondern allgemeine Richtlinien für den HWE-Sektor. Ziel ist es, sicherzustellen, dass HWE-Systeme sicher und wirtschaftlich betrieben werden können und werden, damit der HWE-Sektor zur Erreichung der Ziele für erneuerbare Energien und Klima beitragen kann. Der Ausbau von HWE-Anlagen wurde im HWE-White Paper beschrieben, das von BVG Associates entwickelt wurde.¹

Zum jetzigen Zeitpunkt liegt das Hauptaugenmerk auf Europa, da die Mehrheit der HWE-Technologieentwickler in Europa ansässig ist. Die Empfehlungen werden jedoch idealerweise weltweit angewendet, um den globalen Einsatz von HWE zu erleichtern. Daher sind Konsultationen mit z.B. der FAA oder anderen Luftfahrtbehörden ratsam.

Die HWE-Branche setzt sich voll und ganz für einen sicheren Betrieb ein. Dies wurde bereits durch die gemeinsame Erklärung der HWE-Entwickler zu "*Key Safety Principles for operation of experimental and developmental Airborne Wind Energy Systems*" unterstrichen². Die Branche hat in den letzten Jahren auch an der Regulierung für UAS und der spezifischen Bewertung operationeller Risiken (Specific Operational Risk Assessment – SORA) gearbeitet, einschließlich der Definition von Richtlinien.³ Darüber hinaus strebt der Sektor die vollständige Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften an.

¹ AWE White Paper 2022. Getting airborne – the need to realise the benefits of airborne wind energy for net zero. BVG Associates on behalf of Airborne Wind Europe, September 2022 <https://airbornewindeurope.org/wp-content/uploads/2023/03/BVGA-Getting-Airborne-White-Paper-220929.pdf>

² https://new.airbornewindeurope.org/wp-content/uploads/2023/03/HWEurope_Key-Safety-Principles.pdf

³ Houle, C. 2021, An introduction to the Specific Operations Risk Assessment (SORA) for Airborne Wind Energy; Houle, C. 2021, Safe AWE Testing CONOPS Guidelines.

2 Hintergrund – HWE-Systeme an der Schnittstelle von Luftfahrt und Energie

Höhenwindenergiesysteme (HWES) müssen sowohl den Standards des Energie- als auch des Luftfahrtsektors genügen. So fallen beispielsweise Themen wie Netzkonformität, Leistungserbringung, elektrische Komponenten usw. unter die IEC-61400 (oder noch zu definierende HWE-spezifische Ergänzungen oder Anhänge). Dieses Papier konzentriert sich auf die luftfahrtbezogenen Normen.⁴

Abbildung 1: HWE-Systeme an der Schnittstelle von Luftfahrt und Energiebereich

Abhängig von der Gerichtsbarkeit, der Art der HWE und der Art des Risikos kann HWES als unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) oder Hindernisse oder sogar beides betrachtet werden:

- **In mehreren Ländern fallen HWES unter die Verordnung für unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS).**⁵ Die wohl meisten Starrflügler-HWE-Systeme unterliegen der Delegierten EU-Verordnung 2019/945 über unbemannte Luftfahrtsysteme und der EU-Durchführungsverordnung 2019/947 über die Regeln und Verfahren für den Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge.
 - **HWES gehören zur "spezifischen Kategorie" von UAS.** In ihrer aktuellen Größe und wenn sie an gesicherten Standorten betrieben werden, benötigen HWES keine vollständige Zertifizierung. Wenn HWES in Zukunft größer werden und möglicherweise näher an oder über Straßen und Schienen eingesetzt werden können, kann eine Musterzulassung erforderlich sein⁶.
 - **HWES müssen eine spezifische Betriebsrisikobewertung (SORA) durchführen.** Gemäß der EU-Verordnung 2019/947 stellt SORA eine Methodik zur Verfügung, mit der sowohl der Betreiber als auch die zuständige Behörde feststellen können, ob der UAS-Betrieb auf sichere Weise durchgeführt werden kann.⁷
- **Andere Länder betrachten HWES als Hindernisse** auf der Grundlage allgemeiner Regeln für Hindernisse gemäß ICAO-Anhang 14. Der Hauptgrund dafür ist, dass HWES durch das Seil in ihren Bewegungen eingeschränkt sind. Zum Beispiel werden in Deutschland zumindest Softkites derzeit als Hindernisse wie Ballons, Masten usw. angesehen. Das bedeutet, dass sie für andere Luftraumnutzer sichtbar gemacht werden müssen, z.B. durch Beleuchtung und Markierung. Es ist

⁴ Im Laufe des Jahres 2023 ist ein weiteres Weißbuch zu den Ansätzen und Standards im Zusammenhang mit energiewirtschaftlichen Themen geplant. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Netzanbindung, da dieses Thema höchste Priorität hat.

⁵ Aus den aktuellen Genehmigungsverfahren und -gesprächen geht hervor, dass dies die Niederlande, Irland und Spanien sind. Abgesehen von den Gerichtsbarkeiten scheint auch die EASA HWES als UAS zu betrachten, jedoch hat die EASA bis heute keine HWE-spezifische Erklärung abgegeben.

⁶ Dies kann bei SAIL V- oder VI-Operationen der Fall sein (siehe die spezifische Sicherheits- und Integritätsstufe (SAIL) unter SORA)

⁷ Siehe EASA-UAS-Regeln: <https://www.easa.europa.eu/downloads/110913/en>

jedoch wichtig, dass die Sichtbarmachung von HWES nicht nur mit rein visuellen Mitteln erfolgt, sondern auch andere Technologien wie Transponder einbezieht (siehe auch unten).⁸

Idealerweise, nationale oder regionale Rechtsvorschriften dürfen die Genehmigung weder im Rahmen der UAS- noch der Hindernisregelung behindern, Siehe Empfehlungen unten im Abschnitt 4.

3 HWE-Entwicklerumfrage

3.1 Methodologie

Im Februar/März 2023 führte die HWE-Branche eine Umfrage unter ihren Entwicklern durch.⁹ Die Umfrage umfasste fünf Hauptabschnitte und zielte darauf ab, ein klares Verständnis dafür zu entwickeln, wo die HWES-Branche heute steht, sowie eine Vision davon, wohin sie sich in Bezug auf Betriebssicherheit und Luftraumintegration entwickelt.

Abbildung 22: Struktur der Befragung

Insgesamt nahmen elf HWE-Systementwickler an der Befragung teil. Sie repräsentieren die wichtigsten Entwickler weltweit und sind alle Mitglieder von Airborne Wind Europe.

⁸ ICAO-Anhang 14 muss möglicherweise von nationalen Vertretern in ICAO-Arbeitsgruppen an HWES angepasst werden – hauptsächlich Beleuchtung und Markierung.

⁹ Die Studie wurde von TwingTec in enger Zusammenarbeit mit Airborne Wind Europe und UASolutions entwickelt und durchgeführt. Die Aktivitäten werden vom Bundesamt für Zivilluftfahrt mitfinanziert.

Abbildung 33: Umfrageteilnehmer

Neun der Unternehmen entwickeln bodengebundene Erzeugungssysteme, davon drei Softkites, vier Starrflügler und zwei weitere Systeme (rotierend/halbstarr). Ein Entwickler zog es vor, anonym zu bleiben.

Die detaillierten Ergebnisse wurden mit den Teilnehmern der IEA Wind Task 48 "Working Group 3 on Safety and Technical Guidelines" geteilt.

3.2 Allgemeine Befunde

Es gab einen hohen Konsens zwischen den Entwicklern in Bezug auf Systementwicklung, CONOPs und Klassifizierung. Über 70% der Teilnehmer stufen die in den Fragen angegebenen Herausforderungen als höchste oder hohe Priorität / Kritikalität in ihren Entwicklungs- und Kommerzialisierungsplänen ein. Es gab einen klaren Konsens über aktuelle und zukünftige Minderungsmaßnahmen, insbesondere aus Sicht des Luftrisikos. Die Sicherheit vor Ort und die regulatorische Unsicherheit wurden als Hauptherausforderungen angesehen.

Als allgemeines Leitprinzip sollte HWES klassifiziert werden

- als Hindernis aus Sicht des Luftrisikos und
- als UAS und/oder Hindernis (je nach Umstand) aus Sicht des Bodenrisikos

Abbildung 4: HWES ist sowohl Hindernis als auch UAS

60 % der Befragten stimmen diesem Ansatz zu; 18 % schlugen vor, nur "angebundene UAS" zu sein, während weitere 18 % sich dafür entschieden, nur "Hindernisse" zu sein.¹⁰ Das bedeutet, dass einzelne Unternehmen nicht der "gemischten" Einstufung folgen dürfen. Da die Auswirkungen dieses Ansatzes noch nicht vollständig bewertet sind, sollte er daher als "Arbeitsannahme" betrachtet werden. Weitere Details werden unter 3.6 und 3.6 behandelt.

HWES müssen für den Betrieb auf dünn besiedelten Gebieten konzipiert und zugelassen werden, um eine signifikante Marktakzeptanz zu erreichen, wie im BVG-Weißbuch angegeben. Bereits heute sind Softkite-Systeme für den Betrieb in Bodengebieten zugelassen, die nicht vollständig "kontrolliert" werden und in denen sich von Zeit zu Zeit Dritte (z. B. Landwirte) aufhalten können.

3.3 System-Evolution

Zu diesem Zeitpunkt fliegen die meisten Unternehmen kleine Systeme mit einer Spannweite von weniger als 8 m und einer Masse von weniger als 25 kg. Die ersten kommerziellen Systeme werden auf Basis von Softkite-Systemen mit einer Leistung von 100-150kW installiert. Die meisten Unternehmen betrachten 50-100-kW-Systeme als die ersten kommerziellen Produkte. Geplant sind vollkommerzielle Anlagen im Bereich von 100-200 kW, später dann auch im Bereich von 1-2 MW.

¹⁰ Interessant ist in diesem Zusammenhang eine kürzlich veröffentlichte Position der FAA: Sie betrachtet HWES als Hindernis nach Part 77. <https://www.federalregister.gov/documents/2022/12/23/2022-27993/airborne-wind-energy-systems-HWES-policy-statement> HWES-Operationen in den USA werden jedoch auch unter Teil 107 (~"offene" Kategorie in der EU) berücksichtigt. Ein weiterer Austausch mit der FAA zu diesem Thema ist geplant.

Tisch 1: Evolution des Systems

Most common AWES attributes

	Current ¹	Early Commercial	Fully commercial
Wingspan	3-8 m	8-20 m	20-40 m ³
Mass	<25 kg	25 – 600 kg	600 – 5670 kg
Airspeed	25 - 50 m/s	25 – 75 m/s	25 – 75 m/s
Config	Soft ¹ /rigid, GBG ² , single tether	Soft/rigid, GBG, single tether	Soft/rigid, GBG, single tether
Power	<50 kW	50 – 100 kW	100 – 2000 kW

¹ First commercial operations are already underway based on soft kites with larger dimensions. ² Ground Based Generation. ³ >40m for soft kites.

3.4 Betriebskonzept (CONOPs)

Das allgemeine Betriebskonzept (CONOPs) sieht für die frühen kommerziellen Systeme einen Automatisierungsgrad von 4 ("vollautomatisiert") vor, bei dem die Systeme außerhalb der Sichtlinie (BVLOS) an Land fliegen. Vollständige kommerzielle Systeme hätten einen Automatisierungsgrad von 5 (nur System) an On- und Offshore-Standorten.

Tisch 2: Die häufigsten HWES-Vorgänge

	Current	Early Commercial	Fully commercial
LOA ¹	2: Partially Automated	4: Fully Automated	5: System Only
Observer	VLOS ²	BVLOS ³	BVLOS ³
Duration ⁴	< 1 hour	Where? On-shore	On and off-shore
Number ⁴	< 100	When? 2024 / 2025	

¹ Level of Automation. ² Visual Line of Sight. ³ Beyond Visual Line of Sight. ⁴ Typical duration / number of flights with current systems. Note that much longer and more frequent flights are already being conducted by soft kite developers.

3.5 UAS-Kategorie und SAIL-Klassifizierung

Der derzeitige Betrieb fällt entweder in die Kategorie "Offen" oder in die Kategorie "Spezifisch" für Systeme, die von der zuständigen Behörde als unbemannte Luftfahrtsysteme eingestuft werden. Wie bereits erwähnt, sind einige Einsätze (z.B. Softkites, die in Deutschland betrieben werden) als Hindernisse erlaubt. Mehrere Entwickler gaben jedoch an, dass sie nun aufgefordert werden, SORA für zukünftige Operationen einzuhalten, auch wenn sie derzeit nicht dazu verpflichtet sind. Aufgrund des höheren Maßes an intrinsischem Risiko, das von den größeren Systemen in der frühen und vollständig kommerziellen Phase ausgeht, werden diese Vorgänge eher als spezifisch oder schließlich als zertifiziert betrachtet.

Es gab keinen vollständigen Konsens über die endgültige Bewertung des spezifischen Sicherheits- und Integritätsniveaus (Specific Assurance and Integrity Level – SAIL) für den vollständig kommerziellen

Betrieb, aber es ist wahrscheinlich, dass es sich dabei um SAIL V-Betriebe handeln wird, für die eine Musterzulassung des Systems erforderlich sein wird.¹¹

Tisch 3: Kategorie und SAIL-Klassifizierung, die von den Teilnehmern am häufigsten angegeben werden.

	Current	Early Commercial	Fully commercial
Category	Specific / Open / Other ¹	Specific	Specific / Certified
SAIL ²	II	II-III ³	III – V ⁴

¹ Permitted in another way: i.e. as a kite / obstruction -> not considered as a UAS. ² Specific Assurance and Integrity Level, only relevant for Specific operations. ³ Early commercial OPS are mostly SAIL III, which would require controlled ground area for rigid wings but could be sparsely populated for soft kites. Under certain conditions SAIL II may be possible, see <https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A2904d449-a183-4d30-b6f5-f290c28ed0aa> ⁴ SAIL III is also the most common category for fully commercial OPS which makes sense for soft kites but it is our view that rigid wings operating over rural (<25 ppl / km²) or sparsely populated (<250 ppl / km²) environments will be classified as SAIL IV or V, respectively. No credible counter arguments to this conclusions were given by participants.

3.6 Minderung des Luftrisikos

HWE-Systeme sollten – im allgemeinen – aus Sicht des Luftrisikos als Hindernisse betrachtet werden.

Das bedeutet, dass andere bemannte oder unbemannte Luftfahrzeuge den Luftraum meiden müssen, in dem HWE-Systeme betrieben werden, ähnlich wie auch herkömmliche Windparks umflogen werden. Als Hindernisse müssten HWE-Systeme auch nicht von einem Piloten bedient werden, was langfristig einen vollständig autonomen Betrieb ermöglichen würde (bis heute benötigen UAS noch einen Piloten, es gibt noch keine Regelung für einen vollständig autonomen Betrieb). Der BVLOS-Betrieb (Beyond Visual Line of Sight) oberhalb von 150 m ist für einen rentablen Betrieb von entscheidender Bedeutung.

HWE-Anlagen sollten in Luftraumkarten deutlich gekennzeichnet sein. Dazu gehört auch ein neues, HWE-spezifisches Symbol. Zu Beginn sollten Sperr- und Gefahrenbereiche eingerichtet werden.

Aber auch wenn sie als Hindernis betrachtet werden, können HWE-Systeme auf elektronischem Wege kooperativ sein, d.h. sie können taktische Abschwächungen anwenden, indem sie Flugverkehr erkennen und vermeiden. Ähnlich wie bei den Aircraft Detection Lighting Systems (ADLS), die derzeit in Deutschland für Windkraftanlagen eingeführt werden, würden andere Flugzeuge erkannt und die Drachen würden bis unter 150 m (500 ft) abtauchen. Kooperativ zu sein ist für HWES außerhalb des eingeschränkten Luftraums wichtig, da das Halteseil nicht markiert werden kann und daher für andere Luftraumnutzer möglicherweise nicht ausreichend sichtbar ist. Dennoch sollten taktische Abhilfemaßnahmen auf ein Minimum reduziert werden, da sie bei regelmäßiger Anwendung zu einer Verringerung der Energieerzeugung eines HWE-Systems führen könnten, was sich negativ auf die Wirtschaftlichkeit auswirken würde.

Für die Koordination mit anderen Luftraumnutzern sind Transponder erforderlich: Fluggeräte können nur erkannt werden, wenn sie einen Transponder verwenden, und zwar nicht nur bei Nachtflügen, sondern auch bei Tag. Luftraumnutzer ohne Transponder müssen HWE-Systeme meiden, wie sie es bei jedem anderen festen Hindernis tun würden. Im Idealfall werden moderne ADS-B-Transponder vorgeschrieben, die die Kommunikation zwischen Transpondern ermöglichen und detaillierte Daten über

¹¹ Bei SAIL V handelt es sich besonders wahrscheinlich um große, starre Flügel, die über dünn besiedelten Gebieten operieren. Es besteht die Möglichkeit, dass dies mit einer teilweisen Kontrolle der Bodenfläche und der Fallschirme zur Reduzierung des kritischen Bereichs bei SAIL IV beginnen könnte. Die Anforderungen an eine Musterzulassung und das Verfahren zu ihrer Erlangung müssten definiert werden, sobald diese Art von Vorgang näher an der Implementierung ist.

Position, Höhe, Fahrtrichtung, usw. senden und empfangen können. Sie sollten auch Informationen über den Flugzeugtyp enthalten können, d.h. im Falle einer HWE würden die Benutzer wissen, dass es ein Seil gibt. **Um HWE-Systeme herum könnten Transponder-Pflichtzonen (transponder mandatory zones – TMZ)** eingerichtet werden, wie es bereits an Flughäfen der Fall ist.

Die Markierung und Beleuchtung des fliegenden Teils und der Bodenstation wird für alle Systeme in allen Entwicklungsphasen erforderlich sein. Synchronisierte Blinklichter am Drachen und an der Bodenstation könnten Piloten, die versehentlich in den HWE-Luftraum eingedrungen sind, helfen, das Seil zu identifizieren oder sich zumindest seine Position vorzustellen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gewährleistung eines sicheren Betriebs und der Integration des Luftraums für HWE-Entwickler oberste Priorität hat die sich aktiv um die Koordinierung und Zusammenarbeit mit anderen Luftraumnutzern durch den Einsatz elektronischer Mittel und die Integration in künftige U-Spaces oder andere Kooperationsvereinbarungen bemühen. Die verschiedenen Maßnahmen zur Minderung des Luftrisikos, die von HWE-Entwicklern vorgeschlagen wurden, sind in Abbildung 55

Air Risk Mitigations ¹	Current	Early commercial	Fully commercial
M&L -> Airborne part & GS	50%	91%	91%
Restricted / danger area	36%	64%	27%
Obstacle on charts	0%	45%	73%
Coordination	36%	55%	36%
Electronic means / U-space	18%	95%	91%
Tactical mitigations	91%	55%	36%

¹ % of participants who indicated that they are using or intend to use these mitigations.

Abbildung 55: Fahrplan zur Minderung von Luftrisiken

3.7 Minderung des Bodenrisikos

Aus Sicht des Bodenrisikos sind HWES entweder UAS und/oder Hindernisse, abhängig von den Standortspezifika, der Art der HWES und der Gerichtsbarkeit.

Für aktuelle und frühe kommerzielle Systeme benötigen Entwickler kontrollierte Bodenbereiche, um das Bodenrisiko unabhängig von der Systemzuverlässigkeit vollständig zu mindern. Dies ermöglicht eine schnelle Erprobung und den Einsatz von HWES, ohne dass Dritte vor Ort dem Risiko von Schaden ausgesetzt werden.

Die Verwendung eines ausgewiesenen Landeplatzes oder einer Form von Fallschirm oder anderen Mitteln, um die kinetische Energie eines Aufpralls im Falle einer harten Landung zu reduzieren, wurde von den Entwicklern als Möglichkeiten der Bodenrisikominimierung angegeben.

Um einen flächendeckenden Einsatz von HWE-Systemen zu ermöglichen, streben Unternehmen an, in Zukunft über unkontrollierte Flächen zu operieren. Dies erfordert eine geeignete Zertifizierungsgrundlage und Konformitätsmaßnahmen, die in den kommenden Jahren entwickelt werden sollten. Das Risiko, dass das Seil im Falle eines Unfalls oder eines Kontrollverlusts über den Boden hinwegfegt, muss dabei berücksichtigt werden.

Ground Risk Mitigations ³	Current Operations	Early Commercial	Fully Commercial
Controlled Ground Area	50%	55%	41%
Designated landing area	18%	45%	55%
Parachute / impact reduction	27%	36%	45%
Approved to operate over non-controlled areas	18% ⁵	18%	64%

¹ Mitigations that reduce population density. ² Mitigations that reduce effects of impact. ³ % of participants who indicated that they are using or intend to use these mitigations. ⁴ Appropriate certification bases and means of compliance to be determined. ⁵ Claims were not substantiated.

Abbildung 46: Roadmap zur Risikominderung am Boden

4 Politische und regulatorische Empfehlungen

Auf der Grundlage der Diskussion innerhalb des HWE-Sektors, der Konsultationen mit Regulierungsexperten und der Umfrageergebnisse wurden die folgenden politischen und regulierungsbezogenen Empfehlungen als Grundlage für die Diskussion mit öffentlichen und privaten Akteuren entwickelt.

4.1 Test- und Demonstrationsphase / F&E-Standorte – schnellstmöglich in Betrieb zu nehmen

Auch in den nächsten Jahren wird HWES Standorte in Europa benötigen, an denen ein sicherer Betrieb von Test- und Demonstrationssystemen 24/7 gewährleistet werden kann. Diese Standorte sind von entscheidender Bedeutung, um die Machbarkeit und Zuverlässigkeit des HWE-Betriebs zu demonstrieren.

- 1. Eingeschränkter Luftraum für F&E-Standorte:** Für die Finanzierbarkeit von Forschung & Entwicklung sind zeitlich unbegrenzte Flugbeschränkungsgebiete (ED-R) notwendig. Die HWE-Branche fordert daher, dass die Einrichtung solcher Gebiete in begrenzter Zahl (für Deutschland etwa zehn Standorte) erleichtert wird, bis alternative Lösungen sicher und zuverlässig umgesetzt werden.
- 2. Bereitstellung von Standorten mit kontrollierten Bodenbereich:** Um das Bodenrisiko zu mindern, verlangt HWE Test- und Demonstrationsstandorte, an denen der Zugang von Personen eingeschränkt oder kontrolliert werden kann. Dies wird auch dazu beitragen, die Betriebskosten zu senken, da die Systeme 24/7 ohne Überwachung durch eine Pilotenbesatzung fliegen dürfen.
- 3. Einrichtung von "regulatorischen Sandkästen":** Um F&E-Operationen zu erleichtern, sollten HWE von bestimmten Normen und Vorschriften ausgenommen werden, z. B. in Bezug auf Netzanschlüsse oder Konformitätserklärungen. Darüber hinaus wäre eine Straffung oder Vereinfachung von Genehmigungsverfahren, z. B. Baugenehmigungen, Lärmbeschränkungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen usw., hilfreich, um die Bereitstellungskosten zu minimieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen.

4.2 Gewerbliche Standorte – Vorbereitungen für den Einsatz müssen beginnen

- 1. HWES benötigen mittelfristig eine HWE-spezifische Regulierung.** Während der HWE-Sektor weitgehend auf bestehenden Normen und Vorschriften für Hindernisse, UAS und Windenergieanlagen aufbauen kann, sollte und wird, müssen diese in besonderer Weise

- behandelt werden. Wie bereits erwähnt, kann HWES im Allgemeinen als Hindernis aus Sicht des Luftrisikos und UAS aus Sicht des Bodenrisikos eingestuft werden. Aber am Ende wird HWES als "HWES" reguliert werden müssen – auch wenn die Mehrheitsbestimmungen aus UAS und Hindernisregulierung stammen würden.
2. **HWES einen fairen oder sogar bevorzugten Zugang zum Luftraum gewähren:** Die EU hat erneuerbare Energien als vorrangiges öffentliches Interesse anerkannt.¹² Um die Windressourcen in höheren Lagen zu erschließen, sollte HWE daher nicht als "nice-to-have" erneuerbare Technologie betrachtet werden, sondern als eine Technologie, die substantziell zur Erreichung der Klimaziele beitragen kann. Der Zugang zum Luftraum für HWES sollte im Hinblick auf das öffentliche Kosten-Nutzen-Verhältnis im Vergleich zu anderen Luftraumnutzern angemessen abgewogen werden.
 3. **HWE mit eigenem Symbol in Luftfahrtkarten kennzeichnen:** HWE-Anlagen oder HWE-Farmen sollten in Luftfahrtkarten mit einem eigenen Symbol gekennzeichnet werden. Auf diese Weise werden die Luftraumnutzer auf diese neue Art von Energieinfrastruktur aufmerksam, die ein Hindernis darstellt. Es ist nicht das Ziel des HWE-Sektors, dass komplette Luftraumsperrungen um HWE-Systeme herum durchgeführt werden, sondern vielmehr ein integrierter Ansatz, bei dem HWES und andere Luftraumnutzer den Luftraum auf sichere und effiziente Weise gemeinsam nutzen können.
 4. **Andere Luftraumnutzer sollten HWE-Standorte meiden:** An den Standorten, an denen HWE-Systeme betrieben werden dürfen, sollten andere Luftraumnutzer – im allgemeinen – verpflichtet werden, HWES oder das operative Flugvolumen zu umgehen. Gegebenenfalls sollten Gefahrenbereiche definiert werden. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sollte idealerweise nicht unterbrochen und dadurch ggf. wirtschaftlich unrentabel gemacht werden.
 5. **Fähigkeit von HWES nutzen, in Ausnahmefällen abzutauchen oder zu landen:** Um den Luftraum für Not- oder Rettungsflugzeuge oder andere Luftfahrzeuge, die die Orientierung verloren haben, freizumachen, können HWE-Systeme vorübergehend unter einer bestimmten Höhe fliegen oder landen. Solche Manöver erfordern automatisierte Verfahren und den Einsatz von Technologien wie Transpondern. Es muss jedoch weiter untersucht werden, wie HWES eine aktive Umgehung durchführen kann, die schnell und sicher genug ist, um sich bei jeder Art von Begegnung mit anderen Luftraumnutzern voll darauf verlassen zu können.
 6. **Transponder für alle Luftraumnutzer verpflichtend machen.** Der HWE-Sektor unterstützt die Entwicklung neuartiger Transpondertechnologien (z. B. UAT/ADS-R), um eine kooperativere Nutzung des Luftraums zu gewährleisten. Mittelfristig soll eine Transponderpflicht für alle Flugverkehrsteilnehmer die Sicherheit erhöhen.¹³ Durch den zunehmenden Einsatz von Drohnen schreitet diese Entwicklung in verschiedenen Ländern (z.B. Niederlande) bereits voran. In Deutschland haben bereits 100 % aller für den Nachtflug zugelassenen Flugzeuge und ein Großteil aller Flugverkehrsnutzer Transpondersysteme installiert. Im Idealfall enthalten Transpondersignale die Information, dass sie von einem HWE-System ausgesendet werden, damit die Benutzer wissen, dass das Fluggerät mit einem Seil verbunden ist.
 7. **Internationale Standards für die Beleuchtung und Kennzeichnung von HWE und Bodenstationen vereinbaren.** Als Grundlage kann der ICAO-Anhang 14 über die Beleuchtung und Markierung von Hindernissen dienen. Neben Sicherheitsaspekten sollten auch die Erkenntnisse zur gesellschaftlichen Akzeptanz auf die Sichtbarkeit von Windparks berücksichtigt werden, z.B. die technischen und gesellschaftlichen Erfahrungen mit Bedarfsgesteuerter Nachtkennzeichnung

¹² https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_2061

¹³ Siehe auch Empfehlungen der Droniq GmbH und der DFS Deutsche Flugsicherung 2021 "Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen des Fördervorhabens "Einrichtung eines U-Space Reallabors in Hamburg"

(BNK). Länderspezifische Beleuchtungs- und Kennzeichnungspflichten sollten vermieden werden.¹⁴

8. **Seile sollten nicht markiert werden müssen.** Es hat sich gezeigt, dass sich in der Praxis z.B. Farben an Halteseilen abnutzen und kein Mehrwert einer Farbmarkierung festgestellt werden konnte.¹⁵ Kennzeichnungen müssen technisch und wirtschaftlich machbar sein, d.h. die Effizienz des Gesamtsystems darf nicht so stark reduziert werden, dass ein kommerzieller Betrieb nicht mehr möglich ist. Dies würde zum Beispiel mit Fähnchen passieren, die am Seil befestigt sind, da sie das Aufrollen des Seils behindern würden. Eine mögliche Kollision von Flugzeugen mit den Seilen sollte untersucht werden, um das Risikoniveau zu ermitteln.
9. **Integration von HWE in U-Spaces:** Der HWE-Sektor sieht ein erhebliches Potenzial im U-Space-Konzept, wenn es auf ländliche Gebiete ausgeweitet wird, in denen HWE eingesetzt werden würde. HWES sollte daher in laufenden und zukünftigen Diskussionen und Entwicklungen im Zusammenhang mit dem U-Space berücksichtigt werden. In der ersten Phase der U-Space-Integration – die einige Jahre dauern wird – sollte der bemannte und unbemannte Verkehr aufgrund von Sicherheitsbedenken getrennt werden, auch wenn das endgültige U-Space-Konzept einen gemeinsamen Luftraum ermöglichen könnte.¹⁶
10. **HWE-Anlagen sollten für den Betrieb auf unbesiedelten Gebieten zugelassen werden,** wenn sichergestellt ist, dass Dritte am Boden nicht gefährdet werden. Einige HWE-Systeme sind bereits für den Einsatz in Bereichen zugelassen, in denen sich z. B. Landwirte vorübergehend aufhalten. Flächen, die für den HWE-Betrieb genutzt werden können, sollten den Anlagenentwicklern zur Verfügung gestellt werden.

4.3 Governance und Support

1. **Übertragung von Fluggenehmigungen unter vergleichbaren Bedingungen ermöglichen.** Für den kommerziellen Einsatz von HWE sollten Fluggenehmigungen, die in einem Land oder einer Gerichtsbarkeit ausgestellt wurden, auf andere Länder übertragbar sein, sofern die Bedingungen der Standorte vergleichbar sind. Die angewandten Kriterien und Regeln sollten auf gemeinsamen, internationalen Leitlinien und Standards beruhen, die gemeinsam mit dem HWE-Sektor zu entwickeln sind.
2. **Aufbau HWE-spezifischer Kommunikationskanäle mit Stakeholdern:** In den zuständigen Behörden sollten Ansprechpartner mit HWE-Expertise definiert werden, um Expertise aufzubauen und die Zusammenarbeit zwischen den Einheiten auf internationaler Ebene zu erleichtern.
3. **Unterstützung bei der Definition von HWE-spezifischen Richtlinien, Standards und Vorschriften.** HWE wird auf bestehenden Regeln und Vorschriften aufbauen. Die Erarbeitung international vereinbarter Anpassungen, Ergänzungen oder neuer HWE-spezifischer Regeln und Vorschriften erfordert jedoch Zeit und Ressourcen von verschiedenen Beteiligten. So ist beispielsweise eine vordefinierte Risikobewertung für den Betrieb von HWES in der jeweiligen Kategorie und spezielle Konformitätsmaßnahmen für die Designverifizierung und Zertifizierung von HWES erforderlich. Angemessene Kapazitäten und Finanzmittel sollten bei den zuständigen Behörden und Normungsgremien zur Verfügung gestellt werden.
4. **Finanzierung von F&E-Aktivitäten im Bereich der HWES-Sicherheit.** Für die Erforschung sicherheitsrelevanter Themen wie Luftraumintegration, Betriebs- und Instandhaltungsverfahren, Normenentwicklung und Harmonisierung von HWE-Systemen sollten öffentliche Mittel zur

¹⁴Ein Zertifizierungsstandard für die Kennzeichnung und Beleuchtung von Fesselgasballons könnte zumindest für einige HWES-Architekturen nützlich sein. <https://www.easa.europa.eu/en/certification-specifications/cs-31tgb-tethered-gas-balloons>

¹⁵SkySails Power hat ein rot-weiß beschichtetes Seil verwendet und ist zu dem Schluss gekommen, dass der Kontrast die Sicht nicht wesentlich verbessert.

¹⁶ http://www.sml.fi/wp-content/uploads/2021/04/IAOPA-position-paper_segregation-of-U-space-airspace.pdf

Verfügung gestellt werden. So fördert etwa das Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) mit dem Programm BV87 «Forschung zum sicheren Betrieb und zur Integration von luftgestützten Windenergiesystemen».¹⁷

5 Ausblick

Wenn die oben genannten Empfehlungen umgesetzt werden, werden die luftfahrtbezogenen Bedingungen der HWE-Branche eine realistische Chance geben, in Europa und weltweit zu gedeihen. Andernfalls wird der Einsatz von HWE eingeschränkt, ohne dass das volle Potenzial von etwa 1 GW installierter Leistung bis Anfang der 2030er Jahre und bis zu 270 GW bis 2050 erreicht werden kann, wie im HWE-White Paper von BVG Associates dargelegt.

Die Branche fordert daher Behörden und politische Entscheidungsträger auf, die Entwicklung von Vorschriften und Standards auf der Grundlage der oben genannten Empfehlungen zu unterstützen. Die Jahre 2023-2025 sind entscheidend, um eine gute Grundlage und einen langfristigen Fahrplan für den HWE-Sektor zu schaffen.

Dieses Papier wird als "lebendes Dokument" betrachtet, das kontinuierlich mit den Ergebnissen von Gesprächen mit Interessengruppen wie der EASA und NAAs aktualisiert wird. Zusätzliche Aspekte, z.B. in Bezug auf Genehmigung, Zertifizierungsgrundlage und Roadmap, Erkenntnisse aus dem tatsächlichen Systemeinsatz, werden genutzt, um die hier ausgesprochenen Empfehlungen regelmäßig zu aktualisieren.

¹⁷ <https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/themen/finanzhilfen-luftverkehr/spezialfinanzierung.html>

6 Aussicht

Die HWE-Industrie plant, ihre weiteren Aktivitäten in diesem Bereich über die IEA Wind 48 Task WP3: Safety and Regulation zu koordinieren. Eine grafische Übersicht über die geplanten Aktivitäten ist in der folgenden Abbildung enthalten.

Abbildung 7: Koordinierte Maßnahmen für den sicheren Betrieb und die Integration des Luftraums

Die Entwicklung einer Zertifizierungsgrundlage und das Stakeholder-Engagement zur Validierung der Leitlinien dienen als Querschnittsaktivitäten (horizontal). Die Erarbeitung von Richtlinien zu bestimmten Themen, die schließlich zu standardisierten Compliance-Mitteln (vertikal) führen.

Diese Aktivitäten sind mit dem Umfang des oben erwähnten F&E-Projekts abgestimmt, das vom Schweizer BAZL finanziert wird. Es wird erwartet, dass Unterarbeitsgruppen innerhalb von WP3 gebildet werden, um die verschiedenen Themen und Fortschritte in Bezug auf Entwürfe technischer Richtlinien zu erarbeiten. Nach Konsultation der zuständigen Behörden und eines breiteren Kreises von Interessengruppen aus der Branche werden die Leitlinien zu einem harmonisierten Satz HWES-spezifischer Standards verfeinert, die ein Mittel zur Einhaltung der vereinbarten Zertifizierungsgrundlage bieten.

Darüber hinaus wird der Sektor weiterhin an anderen genehmigungsbezogenen Best Practices und Richtlinien arbeiten, z. B. in Bezug auf Schallemissionen, Vögel und Fledermäuse, Gebäude/Infrastruktur usw.

7 Referenzen

Airborne Wind Europe 2020, Key Safety Principles, https://airbornewindeurope.org/wp-content/uploads/2020/09/AWEurope_Key-Safety-Principles.pdf

AWE White Paper 2022. Getting airborne – the need to realise the benefits of airborne wind energy for net zero. BVG Associates on behalf of Airborne Wind Europe, September 2022
<https://airbornewindeurope.org/wp-content/uploads/2023/03/BVGA-Getting-Airborne-White-Paper-220929.pdf>

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/945 of 12 March 2019 on unmanned aircraft systems and on third-country operators of unmanned aircraft systems, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0945&qid=1660560330265>

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947 of 24 May 2019 on the rules and procedures for the operation of unmanned aircraft, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0947>

EASA 2021, Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (Regulation (EU) 2019/947 and Regulation (EU) 2019/945), <https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems-regulation-eu>

Houle, C. 2021, An introduction to the Specific Operations Risk Assessment (SORA) for Airborne Wind Energy. https://airbornewindeurope.org/wp-content/uploads/2023/03/AWEurope_Introduction-to-SORA-for-AWE_V1.1_v2020-01-25.pdf

Houle, C. 2021, Safe AWE Testing CONOPS Guidelines. https://airbornewindeurope.org/wp-content/uploads/2023/03/AWEurope_Safe-AWE-Testing-CONOPS-Guidelines_V1.1_v2020-01-25.pdf

8 Anhang: Ausgewählte Ergebnisse der Befragung

OUTLOOK

Q79: How do you think commercial AWES should be classified?

Comment to 'Other': Unmanned tethered gas balloon for lighter-than-air systems. Both tethered UAS for ground risk and obstruction for air risk for heavier-than-air systems.

11

OUTLOOK

Q80: What do you see as the largest challenges facing the safe operation of commercial AWES?

Comment to 'Other': The biggest challenge is to allow us to fly in order to mature technologies and systems. Either we get that or the AWES industry collapses.

12

OUTLOOK

Q81: How do you rank addressing the challenges indicated in the previous question in terms of priority / criticality in your development / commercialization plans?

13